

ВІДНОСИНИ КНДР ТА ВЕНЕСУЕЛИ: МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ

*Віра ПЕФТИЦ, студентка 1 курсу магістратури спеціальності СЗ
«Міжнародні відносини» Харківського національного університету ім. В. Н.
Каразіна, науковий керівник – канд.політ.наук Панасенко Ганна Сергіївна*

Першими серед венесуельців на контакт із Корейською Народно-Демократичною Республікою вийшли комуністи; вражені подіями Кубинської революції, у протистоянні з урядом Ромуло Бетанкура (1945-1948, 1959-1964 рр) і його наступника Рауля Леоні (1964-1969) вони зробили ставку на своє воєнізоване крило – Збройні сили національного визволення (FALN). На початку 1960-х північнокорейську столицю окремо один від одного відвідали Едуардо Гальєгос Мансера, секретар з міжнародних відносин КПВ і член Політбюро Родрігес Бауса, який заручився від КНДР обіцянкою гвинтівок у кількості 200 одиниць. У 1967 році Кім Ір Сен особисто прийняв емісара FALN Еліаса Мануїтта Камеро; за інформацією Річарда Н. Гудвіна, радника Джона Ф. Кеннеді та Ліндона Б. Джонсона, що стала надбанням громадськості під час брифінгу для The New York Times, у травні 1967 року Фідель Кастро, нібито бажаючи перешкодити відновленню відносин між СРСР і Венесуелою, поповнив запаси FALN зброєю північнокорейського виробництва.

Венесуельські ліві, поряд із двосторонніми контактами, неодноразово висловлювали свої симпатії до зовнішньополітичного курсу КНДР та особистості її лідера – наприклад, через свого представника при Триконтиненталі, чії слова цитувала «Нодон Сінмун»: революційну думку Кім Ір Сена він називав «вирішальним натхненням» у боротьбі з імперіалістичними силами. Не скупився на компліментарні коментарі вже згаданий Мануїтт Камеро: здобутки Північної Кореї, на його думку, «підтвердили народам Азії та Латинської Америки, що соціалізм і комунізм є можливими». Встановлення офіційних дипломатичних відносин із Венесуелою не завадило Пхеньяну вести подвійну гру: північани могли похвалитися добрими відносинами не лише з правлячою «Демократичною дією» (AD), але із традиційними опозиційними союзниками, у незалежності від ставлення до перспектив збройних акцій, і маргіналізованими колами – націонал-реформістською партією, соціал-демократичною партією (MAS); антиревізіоністською партією албанського спрямування («Червоний прапор» / *Bandera Roja*).

Перемога на президентських виборах 1998 року Уго Чавеса направила двосторонні відносини по висхідній траєкторії: у вересні 2005 року до Каракаса здійснила візит північнокорейська делегація, очолювана віцеголовою Президії Верховної народної асамблеї Ян Хьон Сопом; під час співбесіди з заступником міністра закордонних справ Вільямом Іссарою, як гласило випущене венесуельським дипломатичним відомством комюніке, панувала атмосфера взаємної зацікавленості; азійські гості високо оцінили соціалістичні здобутки Боліваріанської Республіки та її проактивну позицію а міжнародній арені, особливо на поприщі латиноамериканської інтеграції. Наступного року

Венесуела, устами віце-президента Хосе Ранхеля, висловила здивування міжнародною стурбованістю північнокорейськими ракетними випробуваннями: «Північна Корея та будь-яка інша країна має право проводити свої випробування та розробляти своє озброєння так, як вважає за потрібне, відповідно до своїх технологій... Наскільки я розумію, ці ракети не є атомними, це просто випробування ракет, які вони мають. Чому ж це погано, коли це робить Корея, і не погано, коли це роблять США чи інша країна Заходу?» Тим не менш, Каракас солідаризувався зі світової спільнотою після успішного ядерного випробування 9 жовтня 2006 року, проведеного в підземному полігоні Пунгері: відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з лідером уряду Канарських островів Мартіном Менісом у Каракасі, Ніколас Мадуро – тодішній голова зовнішньополітичного відомства – заявив наступне: «Як питання принципу, Венесуела виступає проти розповсюдження ядерної зброї та засуджує подібні випробування через величезну шкоду, яку вони завдають планеті... Ми проти розповсюдження ядерної зброї та докладаємо великих зусиль у всіх міжнародних сценаріях, щоб країни, які мають ядерну зброю, почали її прогресивно знищувати, аби ми могли рухатися до світу без ядерної зброї». Посилаючись на слова Уго Чавеса, він також додав, що використання ядерної енергії має зводитися виключно до «забезпечення електроенергією важливих регіонів Глобального Півдня, які не мають доступу до цієї державної послуги, для лікування раку та інших аспектів, пов'язаних із людським життям, але ніколи для знищення людства». Однак на іншій стороні терезів опинились обставини, що перевищили публічне засудження: зв'язки скріплювало охолодження венесуельсько-американських відносин і безумовне схвалення Чавесом ядерної політики Ірану («Венесуела не боїться бути самотньою в захисті справедливості. Ми проголосували проти резолюції МАГАТЕ, бо це спроба заблокувати розвиток народу. Ми солідарні з Іраном, тому що захищаємо право на науковий прогрес» (лютий 2006 року); «...це суверенне право цього народу... використовувати атомну енергію в мирних цілях. Немає жодного доказу того, що Іран виготовляє атомну бомбу» (вересень 2009)).

Зірка північнокорейської дипломатії зійшла за правління Ніколаса Мадуро; у 2014 році посол КНДР на Кубі й та посол-нерезидент у Венесуелі Чон Йон Джин привітав вислання трьох американських дипломатів, звинувачених у підбурюванні студентських протестів, як «відкидання інтервенціоністської політики, очолюваної Сполученими Штатами через їхні посольства», і вже у 2015 році Пхеньян відкрив у Каракасі посольство. У 2019 році «послідувала» відповідь Венесуели, яка стала третьою країною Латинської Америки (після Куби та Бразилії) із дипломатичним представництвом на північ від 38-ї паралелі. Реакція північнокорейського МЗС на колапс венесуельської економіки й політичних інституцій не залишав простору для пошуку прихованих змістів «поміж строк»: «нинішня венесуельська криза – це нахабний замах на суверенітет, вчинений зовнішніми ворожими силами на чолі зі Сполученими Штатами у змові з внутрішніми антиурядовими елементами. Ми категорично відкидаємо брутальні санкції та військові погрози адміністрації Трампа, які є

злочином на ґрунті ненависті, спрямованим на те, щоб задушити економіку гідної нації...Ми висловлюємо нашу бойову солідарність з боліваріанським урядом. Проблеми Венесуели вирішуються не тиском Вашингтона, а під керівництвом президента Ніколаса Мадуро» (15 серпня 2017 року).

Кім Чен Ин, визнавши результати виборів 2024 року, привітав свого венесуельського колегу з перемогою. «Від імені уряду та народу Кореїської Народно-Демократичної Республіки, а також від себе особисто, – йшлося в офіційному посланні – я висловлюю Вам найтепліші вітання у зв'язку з Вашим переобранням на посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела. Ваша перемога на виборах є яскравим свідченням глибокої довіри та підтримки з боку венесуельського народу, а також Вашої непохитної рішучості продовжувати справу Боліваріанської революції. Це також перемога над спробами зовнішніх ворожих сил підірвати стабільність Вашої країни». Відповідно, Північна Корея піддала нищівній критиці скептицизм низки держав (перш за все, західного світу) щодо прозорості електорального процесу й легітимності новообраного голови держави: «Ми рішуче засуджуємо та відкидаємо будь-які спроби іноземного втручання у внутрішні справи Венесуели. Вибори 28 липня – це суверенне право венесуельського народу, і їхні результати повинні поважатися міжнародною спільнотою...Пхеньян висловлює повну солідарність з урядом Мадуро в його боротьбі проти імперіалістичного тиску. Ми впевнені, що венесуельський народ зможе самостійно вирішити свої проблеми без жодного зовнішнього втручання».

Позиції КНДР у Венесуелі за Делсі Родрігес опинилися, певною мірою, у підвищеному стані. З одного боку, постмадурівський уряд поки що прямо не зацікавлений у ревізії цього політико-дипломатичного доробку. 24 лютого 2026 року венесуельські ЗМІ звітували про робочу розмову між Андреа Корао, заступницею міністра з питань Азії, Близького Сходу та Океанії, і Хан Сон Гуком, повіреним у справах Кореїської Народно-Демократичної Республіки в Каракасі. Основною метою зустрічі був заявлений всебічний перегляд порядку денного двостороннього співробітництва та моніторинг спільної роботи обох держав із акцентом на суверенному та багатоцентричному баченні міжнародного порядку. Під час зустрічі представники влади підтвердили тверду волю своїх урядів поглиблювати узи дружби та знову заявили про свою відданість захисту міжнародного права та самовизначенню народів. З іншого боку, нова політична кон'юнктура диктує Родрігес специфічні пріоритети, витісняючи Північну Корею до «зони ризику».